

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК В ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ

Кравченко Александр Николаевич¹, Матяшин Аркадий Николаевич²

¹к.э.н., с.н.с., Центр исследования проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве оуправлению государственными активам Республики Узбекистан;

²Главный специалист Управления по координации оценочной и риэлторской деятельности Агентства по управлению государственными активам Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947473>

***Аннотация.** В тезисах рассмотрены вопросы использования котировочных цен фондовых бирж при оценке акций оценочными компаниями. Дан анализ проведения оценки акций оценочной организацией, согласно Единому национальному стандарту оценки Республики Узбекистан. Показаны различия между биржевой и оценочной деятельностью. Даны предложения по влиянию на оценку рыночной стоимости акций в зависимости от контрольных функций оцениваемого пакета.*

***Ключевые слова:** стандарты оценки, оценочная деятельность, фондовая биржа, котировочные акции, котировальный лист, ценные бумаги, подходы к оценке, алгоритм котирования, контрольные функции.*

Практикующие оценщики, а также биржевые трейдеры нередко сталкиваются с ситуацией, когда, например, акции, котировочные на Республиканской фондовой бирже «Тошкент», требуется, также, оценить оценочной организацией на предмет определения ее рыночной стоимости. Нет ли здесь дублирования? Да и что может быть общего между биржевой деятельностью и оценочной?

Прежде всего необходимо помнить, что в соответствии со статьей 11 (Обязательность проведения оценки) Закона Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности»:

Проведение оценки является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или на праве общей собственности частично государству.

Проведение оценки является обязательным также в случае возникновения спора о стоимости объекта оценки. [1].

В случае необходимости проведения оценки акций оценочной организацией, согласно Единому национальному стандарту оценки Республики Узбекистан (зарегистрированному Министерством юстиции Республики Узбекистан от 28.12.2023 г. Регистрационный № 3487), НСО № 6 «Подходы и методы оценки»:

125. Необходимо принять во внимание наиболее подходящие подходы к оценке. Основными подходами к оценке являются:

- сравнительный подход;
- доходный подход;
- затратный подход.

127. При проведении оценки объекта оценки оценщик должен применить сравнительный, доходный и затратный подходы. Применение или отказ от применения в процессе оценки подходов и методов оценки должно быть обосновано оценщиком.

128. Если оценщик уверен в точности и надежности единственного метода оценки, принимая во внимание задание на оценку, то нет необходимости использовать более одного метода оценки. Оценщикам следует рассмотреть возможность использования нескольких подходов и методов оценки для получения стоимости, если не имеется достаточного количества исходных данных для применения единственного метода[2].

Статьей 24 (Рыночная стоимость ценных бумаг) Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (Новая редакция. Утверждена Законом РУз от 06.05.2014 г. N ЗРУ-370), предусмотрено, что в случае, если ценные бумаги включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, их биржевые котировки признаются рыночной стоимостью данных ценных бумаг [3].

В соответствии с Законом Республики Узбекистан О биржах и биржевой деятельности (новая редакция от 12 сентября 2014 года) [4] (статья 17. Проведение биржевых торгов и котирование биржевого товара) биржевая цена ценных бумаг, за исключением государственных ценных бумаг, полученная по итогам биржевых торгов, является рыночной ценой данных ценных бумаг на дату биржевых торгов.

Законом Республики Узбекистан «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» (статья 54. Оценка имущества должника, часть седьмая) установлено, что если описанные государственным исполнителем ценные бумаги не включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, государственный исполнитель привлекает оценочную организацию для оценки ценных бумаг в порядке, предусмотренном законодательством [5].

Получается, что и биржа и оценочная организация делают одну и ту же работу. При всем при том, что между биржевой и оценочной деятельностью существуют существенные различия.

Во-первых, биржи, как правило, выдают рыночные цены, в то время, как, оценочные организации могут выдавать как рыночные цены, так и цены, отличные от рыночных, в зависимости от целей оценки.

Во-вторых, биржевое ценообразование может быть применено только к активам со стандартными свойствами, а ценообразование оценочных организаций применимо к активам с сугубо индивидуальными свойствами, цены которых не могут быть определены посредством биржевого котирования.

В-третьих, цены, определенные оценочными организациями являются рекомендательными, и за их дальнейшее использование ответственность несет заказчик оценки. В случае же биржевых цен, за них отвечает биржа.

В-четвертых, биржевое котирование является публичным, гласным и открытым процессом. Тогда же, как процесс оценки, проводимой оценочной организацией, является предметом договора исключительно между ней и заказчиком.

В-пятых, все основные процедуры оценки, как правило, описываются в стандартах оценки разного уровня, находящихся в открытом доступе. В то время как процедура котирования, а точнее – алгоритм котирования, является коммерческой тайной биржи.

Как видно, данный вопрос оказался многогранным. Все понятно, за исключением последнего момента. Получается, что, по каким формулам высчитывают цены оценочные

организации известно, а вот по каким это делает биржа – нет. На всех известных зарубежных биржах алгоритм котирования является коммерческой тайной.

Таким образом, можно сказать, что, хотя и у биржевой и у оценочной деятельности есть схожие черты, пути их не пересекаются. Каждый из них занимается своим делом. По большому счету они не мешают друг другу, а, скорее, дополняют друг друга. Так что биржи и оценочные организации всякие нужны, биржи и оценочные организации всякие важны.

Одним из важных вопросов оценки акций является влияние на оценку рыночной стоимости акций в зависимости от контрольных функций оцениваемого пакета.

В соответствии с приложением №4 к Единому национальному стандарту оценки Республики Узбекистан, «Методикак **Национальному стандарту оценки «Оценка стоимости бизнеса и прав на участие в бизнесе» (НСО № 9), которая** определяет порядок применения НСО № 9 «Оценка стоимости бизнеса и прав на участие в бизнесе». И устанавливает минимальные методы, необходимые для оценки стоимости бизнеса и прав на участие в бизнесе в соответствии с ЕНСО. Оценщики могут использовать и другие методы, которые не противоречат законодательству об оценочной деятельности и ЕНСО, а также международной практике оценки.

Нами предлагается производить оценку пакетов акций в размере до 50% плюс 1 акция оценка стоимости инвестиций (пакетов акций, долей и др.), составляющие до 50 (пятьдесят) процентов (включительно), по официально представляемым фондовой биржей котировкам (ценам).

При оценке стоимости пакетов акций в размере более 50% оценку производить в соответствии с Единым национальным стандартом оценки Республики Узбекистан, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 28.12.2023 г. Регистрационный № 3487, НСО № 6 «Подходы и методы оценки» в составе сравнительного подхода с последующим согласованием результатов оценки.

Необходимость в решении обозначенного вопроса, особенно актуально сегодня, в свете задач, поставленных в Указе Президента Республики Узбекистан от 05.10.2016г. № УП-4848, «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата», направленных на обеспечение ускоренного развития малого бизнеса и частного предпринимательства, ликвидацию бюрократических преград на пути развития предпринимательства, улучшение инвестиционного климата и деловой среды в республике [6].

В данном случае, обязательная оценка акций, в общем объеме эмиссии которых имеется доля государства, и которые включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи и котируются в соответствии с законодательством, на сегодняшний день представляется излишней бюрократической преградой. Отмена этой бюрократической преграды будет способствовать увеличению оборота вторичного рынка ценных бумаг, привлечению широкого круга субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства к участию в рынке ценных бумаг и улучшению инвестиционного климата в республике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности» от 19 августа 1999 г. № 811-1;

2. Единый национальный стандарт оценки Республики Узбекистан (от 30.12.2023 г. Регистрационный № 3487);
3. Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (Новая редакция. Утверждена Законом РУз от 06.05.2014 г. № ЗРУ-370);
4. Закон Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» (новая редакция от 12 сентября 2014 года №ЗРУ-375);
5. Закон Республики Узбекистан «Об исполнении судебных актов и актов иных органов», от 29.08.2001 г. № 258-II;
6. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2016 г. № УП-4848 «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата» направленных на обеспечение ускоренного развития малого бизнеса и частного предпринимательства, ликвидацию бюрократических преград на пути развития предпринимательства, улучшение инвестиционного климата и деловой среды в республике.